

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JONALYN S. PERFECIO, MIE

Assistant Professor II

Sultan Kudarat State University – ACCESS Campus

jsolvioperf@gmail.com

“HAMON NG BUHAY”

Sa bawat yugto ng umagang muling nasilayan
Buhay ay hamon, minsan ay mahigpit ngunit kayang lampasan
Maraming pagsubok na tila’y unos sa gitna ng katahimikan
Ngunit may dalang pag -asa sa oras ng kahinaan

Sa bawat landasin ng buhay
Unos man o bagyo kayang ipagtagumpay
May pangamba mang daramhin at tatahakin
Tiwala sa sarili ang syang bibitbitin

Sa hirap at ginhawa, kaibigan, kapwa at kapamilya
Tanging lakas at gabay sa tuwina
Nadapa man ng minsan, may aral na dala
Pagiging matatag – tagumpay sa puso’t kaluluwa

